

АҰЫЛ ХОЖАЛЫҒЫ ЕГИНЛЕРИ ӨНИМДАРЛЫҒЫНА НОРМАЛ БӨЛИСТИРИҰДИҢ БЕЛГИСИЗ ПАРАМЕТРЛЕРИ УШЫН ИНТЕРВАЛЛЫ БАҒА ҚУРЫҰ

Қарақалпақстан аҰыл хожалығы хәм агротехнологиялар институты “Хабар технологиялары, математика, физика хәм химия” кафедрасы ассистент оқытыўшысы **А.Б.Мамбетов**

Қарақалпақстан аҰыл хожалығы хәм агротехнологиялар институты “Хабар технологиялары, математика, физика хәм химия” кафедрасы ассистент оқытыўшысы

Д.Ж.Бабаназаров

Қарақалпақстан аҰыл хожалығы хәм агротехнологиялар институты “Хабар технологиялары, математика, физика хәм химия” кафедрасы ассистент оқытыўшысы **Г.Т.Губенова**

Аннотация: Мақала методикалық характерге ийе болып, аҰыл хожалығы егинлери өнімдарлығында үйренилип атырылған таңланбаның көлеми киши болғанда, ноқатлы статистикалық баға анықлығы пәсейеди. Жаңа жаратылған сорт бойынша көби менен 3-5 жыл тәжрийбе өткизилгенинен, тийкарынан киши көлемли таңланба топламлар менен исленеди, бундай ҳалларда интерваллы статистикалық баға қурыўдың маҳиятын ашыўдағы әҳмийетлери келтирилген.

Гилтлик сөзлер: белгисиз параметр баҳасы, ноқатлы баҳалар, статистикалық гипотезалар, Пирсон бөлистирилиўи, Стьюдент бөлистирилиўи, исенимлилик итималы хәм исенимлилик аралығы.

Аннотация: Мақола методик характерга эга бўлиб, қишлоқ хўжалиги экинлари ҳосилдорлигида ўрганилаётган танланманинг ҳажми кичик бўлғанда, нуқтавий статистик баҳо аниқлиги камаяди. Янги яратилған нав бўйича кўпи билан 3-5 йил тажриба утказилганидан, асосан кичик ҳажмли танланма тўпламлар билан ишланади, бундай ҳолларда интервалли статистик баҳо қўришининг моҳиятини очишдаги аҳамиятлари келтирилған.

Калит сўзлар: номаълум параметр баҳоси, нуктавий баҳолар, статистик гипотезалар, Пирсон тақсимоти, Стьюдент тақсимоти, ишончилилик эҳтимоли ва ишончилилик оралиғи.

Аннотация: Статья носит методический характер, и при небольшом размере выбранной выборки точность точечной статистической оценки снижается. После 3-5-летнего опыта работы с вновь созданным сортом его используют в основном для небольших выборок, и в таких случаях показана важность интервальной статистической оценки.

Ключевые слова: оценки неизвестных параметров, точечные оценки, статистические гипотезы, распределение Пирсона, распределение Стьюдента, доверительный вероятность и доверительный интервал.

Abstract: The article has a methodical character, and if the size of the sample in which the yield of agricultural crops is measured is small, the accuracy of the point statistical estimation decreases. After a maximum of 3-5 years of experience, the newly created variety is grown mainly with small-sized selections. In such cases, the importance of interval statistical evaluation is demonstrated.

Keywords: unknown parameter estimates, point estimates, statistical hypotheses, Pearson's distribution, Student's distribution, confidence interval and confidence probability.

Кирисиў бөлими: Аўыл ҳожалығы тараўларында егинлер жетерли дәрежеде үлкен майданларда егилип барлық майдан ушын ислеў бериў ҳәм басқа тәдбирлер бир ўақытта бирдей шараятта әмелге асырылады. Нәтийжеде майдандағы егинлер қалыңлықлары узынлықлары, ашылған шанақлар саны дерлик бирдей болады. Итималлар теориясының орайлық лимит теоремасына тийкарланып әмелий мәселелерди шешиўде үйренилип атырылған сан белгиниң орта арифметикалық муғдарларының таңланба көлеми 30 дан үлкен болғанда нормал бөлистирилген тосынанлы шама сыпатында қараўымызға

болады. Бул тастыйықлау итималлар теориясының орайлық лимит теоремасының жуўмағы болып, онан аўыл хожалығы мәселелериниң илмий тәжирийбе нәтийжелерин анализ етиўде пайдаланылады.

Теориялық бөлим: Үйренилип атырылған бас топламның X сан белгиси математикалық күтилиўи $M(X) = a$, орташа квадратлық шетлениўи $b = \sqrt{D(X)}$ болған нормал бөлистирилиўге ийе болсын ($N(a, b)$). Нормал бөлистириў еки параметр арқалы бир муғдарлы анықланғанлығынан биринши тийкарғы ўазыйпа, таңланба топлам жәрдемінде белгисиз параметрлер математикалық күтилиўи хәм орташа квадратлық шетлениўин баҳалаўдан ибарат. Бунда b белгили хәм белгисиз жағдайлар дара үйрениледі.

б белгили жағдай: Үйренилип атырылған бас топламның X сан белгиси $N(a, b)$ параметрли нормал бөлистирилиўге ийе болып, b орташа квадратлық шетлениўи болсын. Алынған x_1, x_2, \dots, x_n таңланба топлам жәрдемінде, оның белгисиз математик күтилиўи a -ға γ кепиллик пенен интерваллы статистик баҳа қурыў талап етиледи. Бунда таңланба орта мәнис есапланады $\bar{x}_T = \frac{1}{n} \sum x_i = \frac{1}{n} (x_1 + x_2 + \dots + x_k)$, орташа мәнис \bar{x}_T итималлар теориясының орайлық лимит теоремасына тийкарланып $N(a, \frac{b}{\sqrt{n}})$ параметрли бөлиниўге ийе болады.

$\gamma = P \left\{ \left| \bar{X} - a \right| \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < Z \right\} = 2\Phi(Z_\gamma)$, бунда Лаплас функциясының мәнис $\Phi(Z_\gamma)$ нормал бөлистириў нызамы кестесинен табылады. Нәтийжеде γ кепиллик пенен белгисиз математик күтилиў a -ға интерваллы статистик баҳа төмендегише қурылады.

$$\gamma = \left(\bar{x}_t - \frac{\sigma Z_\gamma}{\sqrt{x}}; \bar{x}_t + \frac{\sigma Z_\gamma}{\sqrt{x}} \right) \quad (1)$$

б белгисиз жағдай: Бас топламның X сан белгиси нормал бөлистирилген хәм оның математик күтилиўи a хәм орташа квадратлық шетлениўи b – белгисиз болсын. Нормал бөлистириўдин белгисиз математик күтилиўи a ға γ кепиллик

пенен исенимлі интервал қурыў талап етилсин. Буның ушын таңланба мағлыўматларға тийкарланып оның таңланба характеристикаларын есаплап,

$$\bar{x}_T = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^k x_j n_j, \quad S^2 = \frac{1}{(n-1)} \sum_{i=1}^k (x_i - \bar{x}_T)^2 n_i,$$

булар жәрдемінде тосынанлы шама дүземиз[4],[5],

$$T_n = \frac{\sqrt{n}}{S} (\bar{x}_T - a),$$

бул шама $k = n - 1$ азатлық дәрежелі Стюдент бөлистириўине ийе болады. Бунда \bar{x}_T – таңланба орташа мәніс, S – дүзетілген таңланба орташа квадратлық шетлениўи, n – таңланба көлеми,

$$P \left(\frac{\sqrt{n}}{S} |\bar{x}_T - a| < t_\gamma \right) = \gamma, \quad (2)$$

қатнас орынланыўы керек, γ – берілген исенимлілік итималы буннан,

$$P \left(\bar{x}_T - t_\gamma \frac{S}{\sqrt{n}} \leq a \leq \bar{x}_T + t_\gamma \frac{S}{\sqrt{n}} \right) = \gamma, \quad (3)$$

нәтийжеде σ белгисіз болғанда белгисіз математик қүтилиў a - ушын кепиллік γ пенен исенимлі интервалды төмендеги қатнас арқалы қурыў мүмкин:

$$\bar{x}_T - t_\gamma \frac{S}{\sqrt{n}} \leq a \leq \bar{x}_T + t_\gamma \frac{S}{\sqrt{n}}; \quad (4)$$

бунда $t_\gamma = t(n; \gamma)$ ның мәніс берілген n хәм γ лар бойынша Стюдент бөлистирилиў кестесинен алынады.

Әмелий бөлим: Хәр-бир 50 түп пахтадан орташа биринши теримде терип алынған пахта муғдары(шанақларда)

2,4,5,3,2,4,5,3,1,6,4,5,4,0,4,5,2,4,5,3,4,0,1,8,2,4,7,5,1,3,6,4,3,4,6,4,3,6,5,3,4,7,4,5, 2,6,4,5,3,4. X тосынанлы шаманы төмендеги таңланба характеристикалары нормал бөлистирилген тосынанлы шама деп карап,

$$b_T = \sqrt{D_T} = \sqrt{3,27} \approx S_T = 1,81; \quad n = 50$$

белгисіз ҳақыйкый өнімдарлығы a - ға хәм орташа квадратлық шетлениўи b - ға $\gamma = 0,95$ (95%ли) – кепиллік пенен интерваллы статистик баға қурамыз.

Бир-биринен үлкен парық қылмайтуғын тосынанлы шаманың орта арифметик мәніси гүзетиў нәтийжелеринен артық болғанда тосынанлы шама нормал бөлистрирйге ийе болады. Нормал бөлистририлген тосынанлы шаманың белгисиз күтилиўи a ушын γ - кепиллик пенен интерваллы статистик баҳа жоқарыдағы (4)- формулаға тийкарланып қурамыз

$$\bar{x}_T - t_\gamma \frac{s}{\sqrt{n}} \leq a \leq \bar{x}_T + t_\gamma \frac{s}{\sqrt{n}};$$

Стюдент бөлистририлиўинен $t_\gamma = t(n; \gamma) = t(50; 0,95)=2,009$ хәм жоқарыдағы есаплаўлардан $\bar{x}_T \approx 3,9gr$, $\sigma_T \approx 1,81$, гүзетилген пахтаның бир данасынан орташа терип алынған пахтаның белгисиз математик күтилиўи ушын 95% ли кепиллик пенен қурылған исенимли интервалы төмендегише болады,

$$3,9 - 2,009 \frac{1,81}{\sqrt{50}} \leq a \leq 3,9 + 2,009 \frac{1,81}{\sqrt{50}};$$

$$3,386 \leq a \leq 4,414.$$

Нормал бөлистририлген тосынанлы шаманың белгисиз орташа квадратлық шетлениўи σ - ға интерваллы статистик баҳаны төмендеги қатнас жәрдеминде қурамыз.

$$S_T(1 - q) \leq \sigma \leq S_T(1 + q),$$

Пирсон бөлистирилиў кестесинен $q(n; \gamma) = q(50; 0,95)=0,21$ дың мәнисин таўып σ - ушын 95% ли кепиллик пенен қурылған исенимли интервалы төмендегише болады.

$$1,81(1 - 0,21) \leq \sigma \leq 1,81(1 + 0,21),$$

$$1,43 \leq \sigma \leq 2,19,$$

Жуўмақ: Таңланба репрезентатив болыўы ушын таңлаў тосынан әмелге асырылыўы ҳәм бас топламның барлық элементлери таңланба топламға түсиў итималлары бирдей болыўы керек, кери жағдайда статистикалық илимий изертлеўлер надурис жуўмаққа алып келиўи мүмкин. Жоқарыдағы (4)– қатнастан пайдаланып өткизилген тәжрийбе нәтийжелери тийкарында аўыл хожалығы егинлери өнимдарлығына γ – кепиллик пенен интерваллы статистикалық баҳа қурыў мүмкин.

Әдебиятлар дизими

1. Б.А.Колемаев, О.Б. Староверов, В.Б.Трундаевский “Теория вероятностей и математическая статистика”. М. ВШ, 1991. 400стр.
2. А.А.Файзиев, В.Ражабов, Л.Ражабова “Oliy matematika, ehtimollar nazariyasi va matematik statistika”, Tashkent. TashDAU, 2014, 306 bet.
3. Гарнаев А.Ю. Использование MS EXCEL и VBA в экономике и финансах. –СПб.: БХВ – Санкт-Петербург, 1999. -336 с., ил.

4. Я.Ф.Вайну “Корреляция рядов динамики”, М. “Статистика”,1977,119стр.
5. Б.А.Доспехов “Методика полевого опыта”, М. “Агропромиздат”,1985, 352стр.